

FRANSUZ ROMANLARIDA TARIXIYLIK VA ZAMONAVIYLIK.
ROMANTIZM VA TARIXIY EPOS. ROMANTIK ADABIYOTDA
TARIXIY HARAKAT MUAMMOSI

JO'RAYEVA SHALOLAXON XUSANBOYEVNA

FARG'ONA DAVLAT UNIVERITETI

FRANSUZ TILI FANI O'QITUVCHISI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894867>

Annotatsiya: Ushbu maqola tarixiy roman, uning kelib chiqishi, xarakterlar tavsifi, janrning kelib chiqishi, romantik tarixiy romanshunolar va mashhur romannavislar Volter Scott hamda Alexande Dumas, Viktor Gyugo romanlarining tasvirlari, tarixiy qahramonlari, romantik voqealar tasvirlari haqida yozilgan. Tarixiy romanlardan keltirilgan fikrlar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviylik, pozitsiya, fojea, restavrator, badiiy adabiyot, simvolizm, romanshunolar, romantik, klassitsizm, konventsiya.

Kirish. Tarixiy romanda ob'ekt tarixiy bilimlardagi bo'shliqlarga duch keladi. Yozuvchi bu holatda aniq ustunlikka ega, chunki u matnda hikoyaning tavsifini xarakter tavsifi, shaxsiy hikoyaning tavsifi bilan o'z vaqtida almashtirish imkoniyatiga ega.

Mashhur yozuvchi Skott tarixiy romanda rivoyatni 2 komponentga ajratadi: matn tarixiy va syujetli qiziqish uyg'otishi kerak. Voqealarning ishonchliligi bilan tarixiy xarakterning kelib chiqishi muallif tomonidan amalga oshiriladi. Muallif qaysi an'analar saqlanib qolgani, voqealar bugungi kunga qanday ta'sir qilgani, qaysi an'analar zamonaviy hayotda borligini aniqlaydi.

Mavzuga qiziqish romanning syujeti orqali xayoliy qahramon figuralari bilan bog'lanadi. Asosiy vazifa - vaqt o'tishi bilan hech narsa o'zgarmaganligini ko'rsatish. Xarakter taniqli, o'quvchiga o'xshaydi.

Badiiy dunyoning chegaralari bor: yozuvchi davrning o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolishga majbur; hech narsa tasvirlangan mamlakat xarakteriga zid bo'lmasligi kerak;

Tarixchi lug'atdan foydalanishda cheklangan, chunki matn tili hech bo'lmaganda qisman tasvirlangan vaqt tiliga mos kelishi kerak.

Muallifning asosiy vazifasi voqealarni aks ettirishdan ko'ra, o'zining tarix konsepsiyasini taqdim etishdan iborat (tarix qanday rivojlanadi, qanday kuchlar, qaysi yo'nalishda va hokazo). Shu munosabat bilan har qanday tarixiy roman juda maxsus falsafiy nazariyalarga asoslanadi.

Zamonaviylik - bu tarixning bir bo'laki, vaqt. Tarixning asosiy kuchi an'anadir. U elementlarni bog'laydi, tabiiy ravishda inson ehtiyojlariga qarab o'zgaradi.

Ko'pgina romanlar xuddi shunday hikoya qilish sxemasiga amal qiladi. Vaziyatning irodasiga ko'ra, qahramonlar harbiy voqealarga jalb qilinadi va o'z pozitsiyalari bilan kelishishga majbur bo'ladi.

Milliy muammolar fojea manbaidir. Kichik millat vakillari butun tizimni o'zgartirmasa, hech qachon teng huquq va teng maqomga ega bo'lmaydi. U muammo borligini aytadi, lekin uni qanday hal qilish kerakligini aytmaydi.

Skott tarixiy roman janrining kashshofi edi. Gyugo ham uning restavratori edi. Skottning romanlaridan farqlari:

Tarix va badiiy adabiyot o'rtasidagi munosabatlar o'zgaradi. Qahramonlarning shaxsiy hikoyalarini davrlar fonida hikoya qilish, zamon ruhini qayta tiklash muhimroqdir.

Tarkibni o'zgartiradi. Syujet qatlamidan kimdir darhol paydo bo'ladigan asosiy kirish sahnasini beradi. Sarguzashtli harakat ichida muallifning tarix mavzusiga oid chekinishi va sharhlari paydo bo'ladi.

Uning fikricha, tarixiy romanning asosiy vazifasi tarixni boshqaradigan qarama-qarshi kuchni tasavvur qilishdir. Tarix adolat va adolatsizlik, mehnat va zulm o'rtasidagi doimiy ziddiyatdir. Romanning tasvirlar tizimida o'z aksini topgan mushuk.

Gyugo deyarli har doim qarama-qarshi qahramonlar juftligiga asoslanadi (Quasimodo - Klod Frollo). Grotesk dominant texnikaga aylanadi. Gyugo qutbli fazilatlarini kengaytirishi kerak, keyin qahramonlar grotesk bo'lib qoladi.

Tarbiyaviy masallar tarixiga ongli ravishda kirish, simvolizm. Mavhum tasvirlarda axloqiy g'oyani ko'rsatish istagi (qo'ng'iroq chalinishi, gulli idishlar, olomon).

Milliy muammoning yechimi. Skott: O'tkir va o'tkir savol. Biroq, Gyugo uchun o'tkir muammo yo'q. Zamonaviy madaniyatning turli xil madaniy yo'nalishlarning sintezi natijasi ekanligini ko'rsatish muhimdir. Parijga qo'shiq aytish, chunki bu dunyoning markazi, barcha madaniy an'analar tomonidan yaratilgan yagona joy. Fransuz romantik tarixiy romanshunoslar A. De Vigni, A. Dyuma, V. Gyugo yaratgan romanlar butun jahonda o'z o'rnini topdi.

Bir avlodning ko'z o'ngida sodir bo'lgan umumevropa miqyosidagi tarixiy qo'zg'alishlar, tabiiyki, fransuz romantiklarining e'tiborini tarixga qaratdi va tarixiy umumlashtirish va zamonaviylik bilan taqqoslashga turtki bo'ldi. Ilgari ular bugungi kunning kalitini izlaganlar. Qayta tiklash davrida barcha tarixiy janrlar gullab-yashnadi.

Yuzdan ortiq tarixiy romanlar paydo bo'ldi, tarixiy dramalar birin-ketin paydo bo'ldi, o'tmish tasvirlari va tarixiy mavzulardagi fikr-mulohazalar she'riyatga, rang tasvirga (E.Delakrua, 1827) va musiqaga (Rossini va operalari) kirib boradi.

Meyerbeer). O'z asarlarida insoniyatning uzluksiz rivojlanishi g'oyasini ilgari surgan bir qator tarixchi olimlar (Agustin Tyerri, Fransua Gizo va boshqalar) so'zlaydilar.

Ma'rifatchilardan farqli o'laroq, tarixchilar yaxshilik va yomonlikning qat'iy tushunchalariga emas, balki tarixiy qonuniyat g'oyasiga tayandilar. Ular uchun tarixiy jarayon inson va jamiyatning bosqichma-bosqich takomillashuvidan iborat axloqiy mazmunga ega. Bu burjua mutafakkirlari nazdida tarixiy qonuniyat burjua tuzumining feodal tuzumi ustidan qozongan g'alabasini oqladi, eski tuzum xayoliy qaytish yillarida esa ularni tarixiy nekbinlik bilan ilhomlantirdi.

Ular tarixni kurash holati deb tushunishgan va ijtimoiy sinflar tushunchasiga allaqachon yetib borganlar. Qayta tiklash tarixchilari bir vaqtning o'zida adabiyot nazariyotchilari bo'lib, romantik estetikani rivojlantirishda qatnashdilar.

Fransiyadagi tarixiy romanga bo'lgan ta'sir 1816 yildan beri ma'lum bo'lgan Volter Skottning ishi bo'ldi. Ingliz romanchisining asosiy kashfiyoti insonning uni vujudga keltirgan va uni o'rab turgan ijtimoiy-tarixiy muhitga bog'liqligini o'rnatish edi. Belinskiyning fikricha, "Volter Skott o'z romanlari bilan tarixiy hayotni shaxsiy hayot bilan bog'lash muammosini hal qildi". Bu fransuz adabiyoti uchun nihoyatda samarali bo'ldi, chunki badiiy adabiyotni tarix haqiqati bilan uyg'unlashtirishga yo'l ochdi.

Fransuz romantiklari asarlarining markazida badiiy qahramonlar odatda asosiy qiziqish uyg'otadigan tarixiy shaxslarning yonida turadilar va haqiqiy tarixiy voqealar bilan bir qatorda fantastika qahramonlari hayotidagi voqealar tasvirlangan, ammo bu har doim milliy hayot bilan bog'liq. Volter Skott bilan solishtirganda yangilik shundaki, fransuz romantiklarining tarixiy romanlarida ishqiylar sevgi ishtiyoqi muhim rol o'ynagan.

Volter Skottdan fransuz romantiklari davr tushunchasini ma'lum bir tarixiy vazifani hal qiladigan va o'ziga xos mahalliy lazzatga ega bo'lgan, axloq, turmushning o'ziga xos xususiyatlari, mehnat qurollari, kiyim-kechak va boshqalarda ifodalangan ijtimoiy-siyosiy va madaniy birlikning o'ziga xos turi sifatida qabul qildilar, urf-odatlar va tushunchalar bu yerda romantiklarning burjua kundalik hayoti muhitida orzu qilgan ekzotik, go'zal, yorqin ehtiroslar va g'ayrioddiy personajlarga bo'lgan qiziqishi ta'sir ko'rsatdi.

O'tmishning va mahalliy lazzatning rekreatsiyasi 1820-yillardagi fransuz tarixiy romani va bu o'n yillikning o'rtalarida paydo bo'lgan, asosan tarixiy shakldagi romantik dramaning eng xarakterli xususiyatiga aylandi. Ko'p o'tmay, romantiklar klassitsizmning asosiy tayanchi bo'lgan teatrdagi yangi romantik repertuar erkin dramatik shakl, tarixiy liboslar va to'plamlar uchun, yanada

tabiiy aktyorlik spektakli uchun, janrlarning sinfiy bo'linishlarini, uchta birlikni bekor qilish uchun kurasha boshladilar va eski teatrning boshqa konventsionalari bu kurashda Valter Skottdan tashqari romantiklar ham Shekspirga suyangan. Romantiklarning tarixiy asarlarida davr statistikada emas, balki kurashda, harakatda namoyon bo'lgan, ular tarixiy qarama-qarshiliklarning mohiyatini - bu harakatning sabablarini tushunishga intilganlar. Xalqning hayotida sodir bo'lgan notinch voqealar ularga xalq ommasi tarixning faol kuchi ekanligini aniq ko'rsatdi; Ularning tushunishida tarix - bu alohida taniqli shaxslarning emas, balki xalqning hayoti. Xalq qahramonlari, ommabop sahnalar deyarli har bir tarixiy romanda uchraydi, dramalarda esa, hatto sahna ortida ham xalqning borligi ko'pincha tanbehlikni belgiladi (V. Gyugoning Mariya Tyudor dramasi, 1833 yil). Fransuz romantizmining birinchi muhim tarixiy romani "Sent-Mar" (1826) Alfred de Vigni (1797-1863) qalamiga tegishli. Qadimgi zodagonlar oilasidan chiqqan Alfred de Vigni yoshligini harbiy xizmatda o'tkazdi, lekin erta nafaqaga chiqdi va o'zini yozishga, tarixiy hikoyalar ustida ishlashga va teatrga ("Chatterton dramasi", 1835) va shoir sifatida bag'ishladi. Parijning adabiy, badiiy va siyosiy doiralarida sezilarli mavqega ega bo'lishga urinishlar muvaffaqiyat qozonmaganidan so'ng, Vigni qolgan kunlarini yolg'izlikda o'tkazdi, o'z fikrlarini nashr etilgan "Shoir kundaligi" da bayon qildi.

Vignining yangi burjua tuzumiga nisbatan nafrati ikkinchi tomondan, o'z idealini bog'lashga harakat qilgan feodal o'tmishining qaytarib bo'lmaydigan halokatini tushunish Sen-Marda aniq ifodalangan.

Roman 17-asrda Fransiyada bo'lib o'tadi. Vigni davrning rang-barang rasmini chizadi: viloyat va Parij, olijanob qal'a, shahar ko'chalari, "Iblis tutgan" ruhoniyning ommaviy qatl etilishi va qirolichaning ertalabki libosi marosimi ... Romanda ko'plab tarixiy shaxslar - Qirol Lyudovik XIII, Avstriya qirolichasi Anna, kardinal Richeleu va Kapuchin agenti Jozef, fransuz dramaturgi Kornel va ingliz shoiri Milton, qirol oilasi a'zolari va harbiy rahbarlar; ularning tashqi ko'rinishi, odobi, kiyim-kechaklari puxta o'rganilgan tarixiy hujjatlar asosida batafsil bayon etilgan.

Ammo Vignining vazifasi mahalliy lazzatni qayta tiklash emas (garchi bu ta'sirchan badiiy ekspressivlik bilan amalga oshirilgan bo'lsa ham), lekin birinchi navbatda o'quvchini tarix haqidagi tushunchasiga ilhomlantirishdir. Kirish qismida Vigni haqiqat va tarixiy haqiqatni farqlaydi; ikkinchisi uchun rassom faktlar bilan erkin muomala qilish, noaniqlik va anaxronizmlarni tan olish huquqiga ega. Ammo Vigni tarixiy haqiqatni sub'ektiv va romantik tarzda talqin

qiladi. O'tmishdagi materiallardan foydalanib, u o'zini tashvishga solayotgan zodagonlar taqdiri haqidagi dolzarb savolni hal qilishga intiladi.

Dvoryanlarning tanazzulga uchrashi uning uchun jamiyatning tanazzulini anglatadi. Va u, uning fikricha, Fransiyada mutlaq monarxiya g'alaba qozongan davrda sodir bo'lgan bu jarayonning kelib chiqishiga murojaat qiladi. Romanda absolyutizmning yaratuvchisi, feodal erkinliklarini yo'q qilgan va urug' dvoryanlarini itoatkorlikka olib kelgan kardinal Rishelye so'zsiz salbiy tasvirlangan. Aynan kardinalga yozuvchi inqilob paytida "asossiz monarxiya, Rishelye qilganidek" qulagani uchun javobgarlikni yuklaydi. Roman oxirida "Rishelyedan ham uzoqroqqa ketadigan" Kromvel haqida suhbat bo'lishi bejiz emas.

Fransuz romantizmi tarixida Aleksandr Dyuma (1803-1870) rang-barang shaxsdir. Ko'p yillar davomida Dyumani ikkinchi darajali yozuvchi deb hisoblash an'anasi mavjud edi; ammo, uning asarlari o'z zamondoshlari bilan fenomenal muvaffaqiyatga erishdi; fransuzlarning ko'plab avlodlari, nafaqat fransuzlar, maktab o'quvchilari birinchi marta Dyumaning romanlaridan Fransiya tarixi bilan tanishdilar; Dyumaning romanlari turli mamlakatlar va davrlarning eng buyuk adabiyot namoyandalari tomonidan sevilgan. Bugungi kunga qadar bu romanlar yer yuzining barcha burchaklarida ishtiyoq bilan o'qiladi.

Aleksandr Dyuma respublika generalining o'g'li edi. Yoshligida u bir muncha vaqt kichik ishchi va Parijda klassitsizmga qarshi romantik janglar o'rtasida paydo bo'ldi. Adabiyotda u Viktor Gyugo doirasining g'ayratli a'zosi sifatida namoyon bo'ldi. Yosh Dyumaning muvaffaqiyatiga teatrdagi yangi yo'nalish g'alabalarining boshlanishini belgilagan birinchi romantik dramalardan biri bo'lgan "Genrix III va uning saroyi" (1829) tarixiy dramasi olib keldi; undan keyin Entoni (1831), Nels minorasi (1832) va boshqa ko'plab odamlar bor edi.

1830-yillarning o'rtalaridan boshlab Dyumaning tarixiy romanlari birin-ketin paydo bo'la boshladi, ular juda ko'p sonda yaratilgan va uning nomini ulug'lagan. Ulardan eng yaxshilari 1840-yillarga to'g'ri keladi: "Uch mushketyor" (1844), "Yigirma yildan keyin" (1845), qirolicha Margo (1845), "Graf Monte-Kristo" (1845-1846).

Dyumaning ijodi romantizmning demokratik, tuban janrlari elementi - tabloid melodramasi va gazeta ijtimoiy sarguzasht roman-felyeton bilan bog'liq; uning ko'pgina asarlari, jumladan, "Graf Monte-Kristo" dastlab gazetalarda paydo bo'lgan va ular davomi bilan alohida felyetonlar shaklida nashr etilgan. Dyuma felyeton romani estetikasiga yaqin: xarakterlarning soddaligi, hatto soddalashtirilganligi, bo'ronli, bo'rttirilgan ehtiroslar, melodramatik effektlar,

maftunkor syujet, bir ma'noli muallif baholari va badiiy vositalarning umumiy mavjudligi.

Dyumaning tarixiy romanlari romantizm allaqachon nihoyasiga yetayotgan yillarda yozilgan; u odat tusiga kirgan romantik badiiy uslublardan asosan ko'ngilochar maqsadlarda foydalangan va romantizmning tarixiy janrini eng keng o'quvchilar ommasi mulkiga aylantirishga muvaffaq bo'lgan.

Boshqa fransuz mualliflari singari, Volter Skottga tayangan holda, Dyuma ham tarixga chuqur kirib borishga da'vo qilmaydi. Dyumaning romanlari, birinchi navbatda, sarguzashtli, tarixda uni yorqin, dramatik latifalar o'ziga jalb qiladi, u xotiralar va hujjatlarda qidirib topib, o'z tasavvurining irodasiga ko'ra bo'yab, qahramonlarining bosh aylantiruvchi sarguzashtlari uchun asos yaratadi. Shu bilan birga, u rang-barang tarixiy fonni, davrning mahalliy lazzatini mohirona aks ettirdi, lekin uning muhim ziddiyatlarini ochib berishni o'z oldiga vazifa qilib qo'ymadi.

Muhim tarixiy voqealar: urushlar, siyosiy to'ntarishlar odatda Dyumaning shaxsiy motivlari bilan izohlanadi: mayda zaifliklar, hukmdorlarning injiqliklari, saroy intrigalari, xudbin ehtirosalar. Shunday qilib, "Uch mushketyor" da ziddiyat Rishelye va Bukingem gertsogi o'rtasidagi shaxsiy adovatga, kardinal va qirol Lui XIII o'rtasidagi raqobatga asoslanadi; Vignining "Sent-Mar" asarida asosiy o'rinni egallagan absolyutizm va feodallar o'rtasidagi kurash bu yerda chetda qolmoqda. Tarixda tasodif hukm suradi: Artagnan qirolichaning olmos marjonlarini olib kelishga vaqt topadimi, Angliya bilan tinchlik yoki urush bilan bog'liq bo'lgan voqealargami?

Dyumaning fantastik qahramonlari nafaqat tarixiy voqealarga aralashadilar, balki ularga faol aralashadilar va hatto ularni o'z xohishlariga ko'ra boshqaradilar. Artagnan va Atos Karl II ga Angliya qiroli bo'lishiga yordam beradi; Qirol Lyudovik XIV, Aramisning fitnasi tufayli, deyarli Bastiliya asiri bo'lgan ukasi bilan almashtirildi. Bir so'z bilan aytganda, Dyumaning tarixiy romanida melodrama qonunlari ustunlik qiladi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, Dyumaning voqealar rivojiga bergan umumiy bahosi tarixiy haqiqatga zid emas. U hamisha taraqqiyparvar kuchlar tomonida, ularning zolimlariga qarshi doimo xalqlar tomonida; bu yozuvchining demokratizmida, respublika e'tiqodida namoyon bo'ladi.

Dyumaning tarixiy romanlarining jozibasi, birinchi navbatda, u o'tmishni o'quvchilarga yaqinlashtirishni biladi; Hikoya unga rang-barang, nafis, hayajonli qiziqarli, tarixiy personajlar, go'yo tirik, sahifalarida turgan, poydevordan olib tashlangan, oddiy odamlar tomonidan ko'rsatilgan, hamma uchun tushunarli his-

tuyg'ular, g'alati, zaif tomonlari bilan ko'rinadi. psixologik jihatdan asosli harakatlar bilandir.

Ajoyib hikoyachi Dyuma ajoyib syujetni, tez rivojlanayotgan harakatni mohirlik bilan quradi, barcha tugunlarni mohirlik bilan chalkashtirib yuboradi va keyin ochadi, rang-barang tasvirlarni joylashtiradi, yorqin, zukko dialoglarni yaratadi. Uning eng yaxshi romanlarining ijobiy qahramonlari yorqinligi bo'yicha tarixiy qahramonlardan qolishmaydi, ba'zan esa xarakterlarning qavariqligi va hayotning to'liqligi bo'yicha ulardan ustun turadilar. Gaskon Artagnan va uning do'stlari ana shunday g'ayrat, jasorat, zukkolik, dunyoga faol munosabati bilan qaraydi.

Ularning sarguzashtlari romantikasi zaif va xafa bo'lganlar tomonida, yovuzlik va yolg'onga qarshi kurashga asoslangan. Dyumaning romanlarida insonparvarlik tamoyili qo'yilgan, ular xalq hayoti bilan bog'liqlikni his qilishadi va bu ularning uzoq umr ko'rish garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Mann Yu. G'arbiy Yevropa teatri Uyg'onish davridan burilishgacha XIX-XX asrlar insholar. M., 2001 yil
- 2.XIX asr rus adabiyoti. Romantizm davri. M., 2001 yil
- 3.Moreau P. Le Romantisme. – Paris, 1968.
- 4.Études sur le Romantisme de Jean-Pierre Richard. – Paris, 1970.
- 5.Le Romantisme français de Van Tieghem. – Paris, 1972.
- 6.ОбломиевскийД. Французский романтизм: Очерки. – М., 1947. – 356 с.
- 7.Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. – М., 1958. –567 с.